

PHYSICS AND MATHEMATICS

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЯЗКОСТИ ТОПЛИВА

Бижигитов Т.

*Кандидат физико-математических наук, профессор,
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати,
г. Тараз, Казахстан*

Сембиева А.

*Старший преподаватель,
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати,
г. Тараз, Казахстан*

Тургымбеков Н.

*Магистрант,
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати,
г. Тараз, Казахстан*

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON FUEL VISCOSITY COEFFICIENTS

Bizhigitov T.,

*Professor, Taraz Regional University named after M.H. Dulati,
Taraz, Kazakhstan*

Sembyieva A.,

*Teacher, Taraz Regional University named after M.H. Dulati,
Taraz, Kazakhstan*

Turgymbekov N.

*Master's student, Taraz Regional University named after M.H. Dulati,
Taraz, Kazakhstan*

Аннотация

Изучение температурной зависимости нефтепродуктов при атмосферном давлении имеет большое практическое и теоретическое значение. Поскольку температура воздуха на нашей планете изменяется с большими интервалами, изучение температурной зависимости коэффициентов вязкости и кинематической вязкости, характеризующих скорость потока топлива, используемого в качестве источника энергии в автомобилях, железной дороге, водном транспорте, способствует повышению качества технических работ. В статье в качестве модели исследованы коэффициенты динамической, кинематической вязкости дизельных топлив ДЛ (летний), ДЗ (зимний), часто используемых в производстве и технике, в диапазоне температур $(20-170)^{\circ}\text{C}$ при нормальном давлении. Конструкция установки, проводящей экспериментальные измерения, усовершенствована на основе классического метода Стокса. Температурная зависимость коэффициента динамической вязкости исследуемого образца вычислялась формулой Стокса в интервале температур каждые 10°C . А влияние температуры на коэффициент кинематической вязкости определялось делением коэффициента динамической вязкости на плотность образца.

Abstract

The study of the temperature dependence of petroleum products at atmospheric pressure is of great practical and theoretical importance. Since the air temperature on our planet changes at long intervals, the study of the temperature dependence of the viscosity coefficients and kinematic viscosity characterizing the flow rate of fuel used as an energy source in automobiles, railways, and water transport contributes to improving the quality of technical work. In the article, as a model, the coefficients of dynamic, kinematic viscosity of diesel fuels DS (summer), DW (winter), often used in production and engineering, in the temperature range $(20-170)^{\circ}\text{C}$ at normal pressure are investigated. The design of the installation conducting experimental measurements has been improved on the basis of the classical Stokes method. The temperature dependence of the dynamic viscosity coefficient of the test sample was calculated by the Stokes formula in the temperature range every 10°C . And the effect of temperature on the kinematic viscosity coefficient was determined by dividing the dynamic viscosity coefficient by the sample density.

Ключевые слова: коэффициенты динамической и кинематической вязкости, ариометр, пенопласт, дизельное топливо летнее, зимнее.

Keywords: coefficients of dynamic and kinematic viscosity, hydrometer, foam, diesel fuel summer, winter.

Введение

Изучение влияния внешних параметров на динамические и кинематические коэффициенты жидкостей позволяет повысить качество техники, установок, работающих на производственных предприятиях, медицинских препаратов, и управлять скоростями потоков нефти, нефтепродуктов в жидкостях и трубопроводах, применяемых на тепловых станциях. Поэтому изучение зависимостей физических свойств жидкостей от внешних параметров (температуры, давления, различных полей и др. физических параметров) оказало большое влияние на осмысление протекающих там физических процессов. Поэтому в статье особое место занимают экспериментальные измерения и результаты, полученные с использованием законов и формул физики, в технологических процессах. Практические измерения проводятся обучающимися в высших учебных заведениях по математическим, естественным и техническим специальностям, в физических лабораториях путем изменения температуры установки для исследования жидкостей с большими коэффициентами динамической вязкости при комнатной температуре, нормальном давлении.

Температуру образца измеряли с помощью термометра, расположенного внутри исследуемого топлива. Резервуар для жидкости изготовлен из кварцевого стекла в форме коаксиального цилиндра

вставленные друг на друга, между которыми воздух откачан, чтобы было видно движение падающего в нем свинцового шара, термометра, линейки. Время падения свинцового шара измерялось с помощью электронного секундомера. Смеситель использовался для того, чтобы температура была одинаковой во всех точках жидкости. Мы изменили температуру образцов с помощью нагревателя, расположенного внутри него. На схеме № 1 показано изменение и измерение температур топлива, усовершенствованных на основе классического закона Стокса [1-5], структуры установки, которая определяет время, затрачиваемое шаром на путь, пройденный при падении в гравитационном поле Земли. Сосуд, в которой заправлялось исследуемое топливо, изготавливалась путем заказа стекла на месте производства. В целях недопущения теплообмена исследуемых топлив с окружающей средой мы использовали емкости со скаченным между ними воздухом. Термометр, линейка, горелка, смеситель для жидкостей, измеряющий изменение температуры, размещались внутри топливных стержней, через пенопластовую крышку. Измерительные приборы, использованные в экспериментальной исследовательской работе, состоят из простых элементов, которые продаются в магазинах. Температуры образцов измеряли с точностью $\pm 1^0\text{C}$ каждые 10^0C .

Рис. 1. Структура установки, изучающей температурную зависимость жидких веществ от коэффициентов вязкости. [6]

1-емкость для жидкости, 2- пространство с откаченным воздухом (теплоизоляция), 3-исследуемый образец, 4-термометр, 5-стержень, к которому прикреплены линейка и термометр, 6-свинцовый стержень, 7-линейка, 8-крышка, 9-трубка, по которой свинцовый шар направляется к образцу, 10-стержень, к которому прикреплена лопасть смесителя, 11-лопасть для перемешивания жидкости, 12-

стержень, к которому прикреплен нагреватель, 13-нагреватель, 14-крышка из пенопласта. Источник питания, вращающий лопатку I, источник переменного тока, подающий напряжение на нагреватель II. Скорость рассчитали по формуле $v=l/t$, а температуру измерили термометром. Время измерялось электронным секундомером.

Таблица 1.

Таблица зависимости летнего дизельного топлива $\rho=\rho(t)$, $\nu=\nu(t)$, $\eta=\eta(t)$, $v=v(t)$.

Температура t^0 , С	Время $\tau \cdot 10^{-1}$ С	Скорость $v \cdot 10^{-3}$ м/с	Плотность $\rho \cdot 10^2$ кг/м ³	Коэффициент динамической вязкости $\eta \cdot 10^{-4}$ Нс/м ²	Коэффициент кинематической вязкости $\nu \cdot 10^{-7}$ м ² /с
20	39,50	75,91	10,50	12,50	11,91
30	37,61	80,10	10,39	10,72	10,25
40	35,92	83,51	10,29	9,35	9,15
50	34,22	87,72	10,18	8,22	8,20
60	32,40	92,50	10,06	7,33	7,28
70	30,41	98,63	0,99	6,62	6,65
80	28,70	104,55	0,98	5,53	6,00
90	26,82	111,82	0,97	5,25	5,39
100	25,51	119,53	0,95	4,72	4,90
110	23,32	128,74	0,94	4,26	4,41
120	21,45	140,10	0,92	3,35	3,55

Таблица 2.

Таблица зависимости зимнего дизельного топлива $\rho=\rho(t)$, $\nu=\nu(t)$, $\eta=\eta(t)$, $v=v(t)$.

Температура t^0 , С	Время $\tau \cdot 10^{-1}$ С	Скорость $v \cdot 10^{-3}$ м/с	Плотность $\rho \cdot 10^2$ кг/м ³	Коэффициент динамической вязкости $\eta \cdot 10^{-4}$ Нс/м ²	Коэффициент кинематической вязкости $\nu \cdot 10^{-7}$ м ² /с
20	38,50	77,90	17,61	12,73	7,21
30	38,71	81,75	17,50	10,91	6,22
40	34,92	85,92	17,25	9,20	5,33
50	33,00	90,30	17,20	7,65	4,40
60	31,35	99,12	17,08	5,93	3,48
70	29,62	101,35	16,90	4,15	2,41
80	27,81	107,92	16,82	2,30	1,56
90	26,15	114,87	16,70	1,09	0,52
100	24,23	123,95	16,59	0,02	0,18

Рис. 2. График $\rho=\rho(t)$ летнего дизельного топлива.

Рис. 3. График $\nu=\nu(t)$ летнего дизельного топлива.

Рис. 4. График $\eta=\eta(t)$ дизельного топлива.

Рис. 5. График $\nu=\nu(t)$ летнего дизельного топлива.

Рис. 6. График $\rho=\rho(t)$ зимнего дизельного топлива.

Рис. 7. График $v=v(t)$ скорости скорости падающего шара в зимнем дизельном топливе.

Рис. 8. График $\eta=\eta(t)$ зимнего дизельного топлива.

Рис. 9. График $\nu=\nu(t)$ зимнего дизельного топлива.

В таблицах №1 и №2 указаны значения коэффициентов вязкости, кинематической вязкости летних, зимних дизельных топлив при атмосферном давлении в интервале температур (20-120)⁰ С, рассчитанные с использованием формулы Стокса, и измеренны величины скорости шара, плотности образца, времени, затраченного на пройденный путь шара. На рисунках №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 показаны исследуемых топлив, плотность $\rho=\rho(t)$, скорость шара $v=v(t)$, построены графики зависимостей динамической и кинематической коэффициентов $\eta = \eta(t)$, $\nu = \nu(t)$. Анализируя графики, мы видим, что плотность образцов уменьшается с нелинейной зависимостью при увеличении температуры, а скорости падения

шаров линейно увеличиваются, а коэффициенты вязкости линейно уменьшаются. В полученных результатах аномальных явлений не наблюдается. Процессы, протекающие под воздействием температуры в топливе, подчиняются физическим законам. Нелинейные зависимости могут быть связаны с механизмами протекающих в них процессов или обусловлены ошибками, допущенными при проведении измерений.

Заключение

1. Установка экспериментально определяющий коэффициенты вязкости жидкостей, был собран и испытан.
2. Произведен анализ полученных результатов с построением графиков $v=v(t)$, $\rho=\rho(t)$, $\eta=\eta(t)$, $\nu=\nu(t)$ при постоянном давлении летних и зимних дизельных топлив.

Список литературы

1. А.К. Кикоин Молекулярная физика. / А.К. Кикоин - Учебное пособие, М.: «ФМ», 1963, 500 с.
2. И.В. Савельев Курс общей физики. / И.В. Савельев - Том 1, учебное пособие, М: «Наука», 1977, 415 с.
3. А.Н. Матвеев Молекулярная физика. / А.Н. Матвеев - Учебник, М: «Высшая школа», 1987, 358с.
4. Т. Бижигитов Молекулалық физика. / Т. Бижигитов, Е.К. Ақтаев -Оқулық, Алматы, 2017, 481с.
5. Т. Бижигитов Жалпы физика курсы. / Т. Бижигитов - Оқулық, Алматы, «Экономика», 2013, 890 с.
6. Т. Бижигитов Органикалық қышқылдардың тұтқырлық коэффициенттеріне температураның әсерін зерттеу. / Т. Бижигитов, А. Амабаева, А. Сейтқадыр // Вестник Университета им С. Торайғырова, Серия физико-математическая, №4(2021), 25-35 б.

**ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЯЗКОСТИ
УГЛЕВОДОРОДОВ**

Бижигитов Т.

*Кандидат физико-математических наук, профессор,
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати,
г. Тараз, Казахстан*

Сембиева А.

*Старший преподаватель,
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати,
г. Тараз, Казахстан*

Ходжагалиева А.

*Магистрант,
Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати,
г. Тараз, Казахстан*

**INVESTIGATION OF THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE VISCOSITY COEFFICIENTS
OF HYDROCARBONS**

Bizhigitov T.,

*Professor, Taraz Regional University named after M.H. Dulati,
Taraz, Kazakhstan*

Sembyieva A.,

*Teacher, Taraz Regional University named after M.H. Dulati,
Taraz, Kazakhstan*

Khojagalieva A.

*Master's student, Taraz Regional University named after M.H. Dulati,
Taraz, Kazakhstan*

Аннотация

В статье впервые исследована и определена зависимость коэффициентов вязкости органической смеси, состоящей из углерода и водорода, входящих в состав наиболее часто используемых на практике нефтепродуктов, от температуры при атмосферном давлении путем экспериментальных измерений и расчетов с использованием известных из физики закономерностей и формул в диапазоне температур (300-380) К. Экспериментальная установка была реализована путем совершенствования классического метода Стокса, который определяет коэффициент динамической вязкости жидкостей при комнатной температуре, атмосферном давлении. Для измерения времени падения и изменения температуры алюминиевого шара, падающего под действием силы тяжести Земли, собрана автоматизированная установка. Построены графики температурной зависимости коэффициентов динамической и кинематической вязкости исследуемых образцов, даны пояснения.

Abstract

In the article, for the first time, the dependence of the viscosity coefficients of an organic mixture consisting of carbon and hydrogen, which are part of the most commonly used petroleum products in practice, on the temperature at atmospheric pressure was investigated and determined by experimental measurements and calculations using laws and formulas known from physics in the temperature range (300-380) K. The experimental setup was implemented by improving the classical the Stokes method, which determines the coefficient of dynamic viscosity of liquids at room temperature, atmospheric pressure. An automated installation has been assembled to measure the fall time and temperature changes of an aluminum ball falling under the influence of the Earth's gravity. Graphs